

**O'RTA MAKTABLARDA FIZIKA FANINI O'QITISHDA BLUM
TAKSONOMIYASINING QO'LLANISH USULLARI**

Egamova Gulshan Karim qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti magistranti

E-mail: gulshan.egamova@mail.ru

Tel: +99893 359 58 94

***Annotatsiya:** Ilmiy maqolada ta'lim sohasida yaratilayotgan yangi pedagogik texnologiyalardan biri bo'lgan Bloom taksonomiyasining ishlab chiqilishi, keng o'rganilishi va umumiy o'rta ta'lim maktablar o'quvchilariga fizika fanini o'qitishda qo'llanilgani qisqacha keltirib o'tilgan. Erishilgan yutuqlar orqali Bloom taksonomiyasini o'rta maktablarda o'tiladigan fanlarga ham qo'llash uchun tavsiyalar berilgan.*

***Kalitli so'zlar:** Bloom taksonomiyasi, pedagogik texnologiyalar, umumiy o'rta ta'lim, fizika, o'quvchi, o'qituvchi*

***Аннотация:** В статье подводятся итоги разработки, обширного изучения и применения таксономии Блума, одной из новейших педагогических технологий в образовании, к обучению физике учащихся средней школы. Недавно были даны рекомендации по применению таксономии Блума к школьным предметам.*

***Ключевые слова:** таксономия Блума, педагогические технологии, общее среднее образование, физика, ученик, учитель.*

***Abstract:** The article summarizes the results of the development, extensive study and application of Bloom's taxonomy, one of the latest pedagogical technologies in education, to teaching physics to high school students. Recently, guidelines have been given for applying Bloom's taxonomy to school subjects.*

***Key words:** Bloom's taxonomy, pedagogical technologies, general secondary education, physics, student, teacher.*

Kirish Ta'limning hozirgi isloxtlari unda qatnashayotgan professor-o'qituvchilarning vazifalarini ham o'zgartiradi. Ularning faoliyati o'quvchining o'quv jarayonida qobiliyatlarini rivojlantirish va yuzaga chiqarishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Hozirgi kunda butun dunyo olimlari ta'lim tizimimini rivojlantirish, o'quvchilarga bilimni turli xil metodik va metodologik usullar orqali yetkazish tizimini ishlab chiqishga harakat qilinmoqda. Shu o'rinda ta'lim jarayonini to'g'ri loyihalash, o'quvchilar egallagan bilimni nazorat qilish va to'g'ri baholash o'quvchilarning fanlarni o'zlashtirishida bo'shliqlarni aniqlashda, ularni bartaraf etishga va ta'lim sifatini oshirishga pirovard natijada raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga erishishga xizmat qiladi. Taksonomiyaning yaratilishiga ta'lim jarayonining rejalashtirilayotgan natijalarini aniq mustahkamlash zarurati turtki bo'ldi. Ta'limning hozirgi isloxtlari unda qatnashayotgan Ta'lim muassalarida fanlarni o'qitish jarayoniga Blum taksonomiyasini qo'llash, uni ta'lim sifatiga ta'sirini aniqlash, uning asosida ta'lim sifatini oshirish imkoniyatini baholash va takliflar berishdan iborat. Uzluksiz ta'limda ta'lim oluvchilarga belgilangan o'quv dasturlari asosida bilim berish va o'quv natijalarini baholashda Blum taksonomiyasi mezonlariga asoslanadi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili: ta'lim sohasiga Blum taksonomiyasini qo'llash bo'yicha juda ko'p professorlar va olimlar izlanishlar olib borgan, jumladan:

Xorijlik olimlardan amerikalik mashhur psixologi va pedgogi Bendjamin Blum tomonidan asos solingan savo va topshiriqlar tizimi – bilish darajalariga o'quv maqsadlari taksonomiyasi zamonaviy ta'lim olamida yetarli darajada keng tarqalgan. Blum taksonomiyasi – ta'lim maqsadlariga ko'ra tashkil etilgan biluv faoliyatining uch sohasini qamrab oluvchi ierarxik tizimdir: kongnitiv(bilish), affektiv(emotsional-qadriyatli) va psixomotor. Taksonomiyaning kongnitiv faoliyatini qamrab oluvchi birinchi qismi 1956-yilda Bendjamin Blum rahbarligida ishlab chiqilgan. Laurin Anderson va D.Kratvol 2001-yilda taksonomiyani qayta ishlab chiqdilar. Aniqlashtirilgan ushbu taksonomiyada avvalgi an'anaviy taksonomiyadagi xatolarni bartaraf etishga urinishdi. Unda bilish masalarida

“nima” (fikrlash mazmuni) va “qanday qilib?” savollari, ya’ni mavjud axborot va muammo yechimidagi amallar o’rtasiga chiziq tortishdi. 2012-yilda Allan Karrington tomonidan ishlab chiqilgan Pedagogika g’ildiragi Bloom taksonomiyasini Apple iPad ilovalari bilan bog’lash uchun mo’ljallangan.

Pedagogika g’ildiragi to’g’ridan - to’g’ri Bloom taksonomiyasining kognitiv sohalari bilan bog’liq bo’lgan beshta segmentga bo’lingan. Pedagogika g’ildiragining maqsadi talabalarga iPad texnologiyasi orqali Bloom taksonomiyasining yuqori darajadagi tafakkuriga krishlaridir.

O’quvchilarning Blum taksonomiyasi bo’yicha bilishga oid o’quv maqsadiga erishganlik darajasini nazorat qilishda ular tomonidan muayyan mavzu bo’yicha ma’lumot va axborotlarni o’zlashtirganlik darajasini aniqlash maqsadga muvofiq. Buning uchun o’quvchi mavzu bo’yicha atamalar, qoidalar, tushunchalar, faktlar, mezonlar, yo’nalishlar, kategoriyalar, eslashi, takrorlay olishi, asar voqealarini bayon qila olishi, ularga ta’rif berishi, ma’lumotlarni qayta ishlashlari, o’z fikrini bayon qilishi, obekt yoki voqeaning o’ziga xos xususiyatlarini ajratib ko’rsatishi kerak bo’ladi.

Kognetiv sohada o’quvchilarning kompetentlik darajasini Bloom taksonomiyasining quyidagi kategoriyalaridan foydalanish mumkin:

B.Blum taksonomiyasi kategoriyalari	B.Blum taksonomiyasi kategoriyalarining xarakteristikalarini
Bilish	O’quvchi faktlarni, tushinchalarni, kategoriyalarni, va ta’rifni aytib berish
Tushunish	O’quvchi o’z so’zlari bilan mavzu mazmunini yoritishi, izohlashi, tavsiflay olishi
Qo’llash	O’quvchi mavzu bo’yicha egallagan bilimlaridan amalda foydalanishi
Tahlil	O’quvchi qaralayotgan mavzuni elementlarga ajratgan holda chuqur o’rganishi, klassifikatsiyalashi

Sintez	O'quvchi mavzu bo'yicha olgan bilimlarini umumlashtira olishi, xulosa qila bilishi
Baholash	O'quvchi o'rganilgan mavzuga nisbatan munosabat bildirishi ba uning zaruriyatini aniqlay olishi;

Bizning mamlakatimizda ham oliy oliy ta'lim tizimida fizikani o'qitishda Bloom taksonomiyasini qo'lash yo'lga qo'yilmoqda. Endilikdagi vazifamiz Bloom taksonomiyasini umumit o'rta ta'lim tizimiga ham qo'llashdan iborat. Shu vazifa yuzasidan biz maktabda sinflar kesimida tajriba o'tkazishga harakat qildik. Olgan natijalarimiz sezilarli darajada yaxshi chiqdi.

Maktabning 8 sinf o'quvchilariga "Magnit maydonda zaryadli zarraning harakati", "Yerning magnit maydoni", "Elektr sig'imi.Kondensatorlar", "Faradeyning ikkinchi qonuni", "Elektromagnitlar. Elektromagnit rele" mavzularini va 10-sinf o'quvchilariga "Elektr maydon energiyasi", "Butun zanjir uchun Om qonuni", "Zaryadlangan sharning elektr maydoni. Dielektrik sindiruvchanlik", "Tok kuchi va tok zichligi. Elektr tokining ta'sirlarlari", "Tok manbalarini ketma-ket va parallel ulash" mavzularini o'tishda Bloom taksonomiyasidan foydalanishga harakat qildik.

Quyidagi natijalardan shuni bilsak bo'ladiki, 8-sinf o'quvchilarining 3 nafari, 10-sinf o'quvchilarining 4 nafari mavzularni o'zlashtira olmadi. O'quvchilarning mavzularni o'zlashtirishi mavzular ketma-ketligida o'sib bordi.

8-sinf o'zlashtirish ko'rsatkichlari quyidagicha:

	Bilish pog'onasi (%)	Tushunish pog'onasi (%)	Qo'llash pog'onasi (%)	Tahlil pog'onasi (%)	Sintez pog'onasi (%)	Baholash pog'onasi (%)
27.11.2021	59	41	27	14	9	0
3.12.2021	68	45	32	15	14	2
10.12.2021	73	50	34	17	16	5
15.12.2021	77	54	36	18	17	10
17.12.2021	82	60	42	24	23	17

21.12.202	86	65	47	28	27	19
-----------	----	----	----	----	----	----

Olingan natijalarni diogramma asosida oladigan bo‘lsak quyidagi ko‘rinishga ega bo‘lamiz.

10-sinf o‘quvchilaining o‘zlashtirish ko‘rsatkichlari

	Bilish pog‘onasi (%)	Tushunish pog‘onasi (%)	Qo‘llash pog‘onasi (%)	Tahlil pog‘onasi (%)	Sintez pog‘onasi (%)	Baholash pog‘onasi (%)
27.11.2021	59	41	27	14	9	0
3.12.2021	68	45	32	15	14	0
10.12.2021	73	50	34	17	16	5
15.12.2021	77	54	36	18	17	10
17.12.2021	82	58	39	24	23	17
21.12.2021	85	62	41	28	26	18

Olingan natijalarni diogramma asosida oladigan bo‘lsak quyidagi ko‘rinishga ega bo‘lamiz.

Bizning fikrimizcha yuqorida o'tkazilgan sinov natijalariga asosan maktablarda Bloom taksonomiyasini pog'analar bo'yicha tasniflash ta'lim jarayonida o'quvchilarda xususiyatli, mulohazali, abstrakt bilimlarini shakllantirish, ularni tahlil qilish orqali muammo echimini aniqlash, tegishli g'oya va qonunlarni umumlashtirish va ularga munosabat bildirish imkoniyatlarini berishi pedagogik tajriba orqali aniqlanadi.

Tajriba orqali maktabning 8- va 10- sinflariga "Fizika" fanini o'qitishda Bloom taksonomiyasini qo'llash o'quvchilarning mavzularni ketma-ketlikda o'zlashtirish darajasi 4% dan 19% gacha oshganini kuzatdik. Demak biz Bloom taksonomiyasini umumiy o'rta ta'lim tizimiga ham qo'llay boshlasak juda samarali natijalarga erishamiz deb o'ylaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Anderson, L. W. and Krathwohl, D. R., et al (Eds..) (2001) A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. Allyn & Bacon.
2. Anderson and Krathwohl Bloom's Taxonomy Revised. Understanding the New Version of Bloom's Taxonomy. ©Leslie Owen Wilson (2016, 2013, 2005, 2001) Contact Leslie
3. Курьянов, М. А., Половцев, В. С. АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ [Текст] / М. А. Курьянов, В. С. Половцев. – Тамбов : Изд-во ТГТУ, 2011. – 78 с.
4. SH.S.SHoyimova, M.K.Xoshimova, SH.R.Mirzayeva, M.M.Qo'ziboyeva. TA'LIM TEXNOLOGIYALARI. Toshkent-2020
5. O. Quvondiqov. Innovatsion strategiyalardan fizikani o'qitishda foydalanish metodikasi: O'quv qo'llanma /; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. – Samarqand: SamDU nashri, 2019. – 368 b.